

OMMAVIY RAZRYADLI BOKSCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGI

Polatov Saken Djetibayevich

O'zbekiston boks federatsiyasi

O'zbekiston, Toshkent

E-mail: boxinguzbekistan@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14711237>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda milliy terma jamoa safida, ixtisoslashtirilgan sport kollejarida, universitet sport klublarida mashg'ulot o'tab kelayotgan ommaviy razryadli bokschilarning tayyorgarlik jarayonlarini aniqlash yordamida takomillashtirilgan usullar tadqiq etildi.

Kalit so'zlar: Jismoniy sifat, kuch, chidamkorlik, tezkorlik, vosita, jismoniy yuklamalar, jismoniy tayyorgarlik, ommaviy razryadli bokschilar.

Kirish: Mamlakatimizda yoshlarning bandligini ta'minlash hamda yuqori malakali sportchilarni tayyorlash borasida juda keng ishlar olib borilmoqda. Yurtboshimiz tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida bir qator qaror va farmonlari joriy etilgan. Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.01.2020 yildagi PF-5924-sonli "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonini olishimiz mumkun. Mazkur farmonga qo'shimcha qilib aytishimiz joizki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari ushbu sport turi bilan mashg'ulotlar olib borishayotgan barcha sportchilarga keng imkoniyatlar kaliti sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Ommaviy razryadli sportchilarning tayyorgarlik jarayonida texnik va taktik ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmaganligi ularning musobaqalarda muvaffaqiyatga erishishiga jiddiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, bu bosqichdagi sportchilarda individual imkoniyatlarni aniqlash va ularga mos ravishda trening dasturlarini tuzish katta ahamiyatga ega. Har bir sportchining o'ziga xos jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda reja ishlab chiqish ularning individual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, sportchilarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Irodaviy sifatlar musobaqalarda bosimni yengib o'tish, texnikani to'g'ri qo'llash va o'z imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Stress holatlarini boshqarish, maqsad sari qat'iyat bilan intilish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim.

Tadqiqot maqsadi: Ommaviy razryadli bokschilarning amaliy mashg'ulotlari davomida qo'llaniladigan vositalar samaradorligini aniqlash hamda ularning jismoniy ko'rsatkichlari va jismoniy sifat darajalarining rivojlanib borayotganligiga holisona baho berishdan iborat.

Tadqiqot vazifasi: Bokschilarning mashg'ulot jarayonlarini tahlil qilish orqali ulardagi xato va kamchiliklarni aniqlash, jismoniy sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish uchun maxsus usullar majmuasifan foydalanish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Yurtimizda malakali sportchilar salmog'ini oshirish hamda sog'lom turmush tarzini yanada yashilash maqsadida sportning boks turi bilan

mashg'ulot olib borayotgan ko'plab sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajalarini, jismoniy sifat ko'rsatkichlarini, funksional holatini aniqlash hamda ularning sport formasiga kirishlari va yuqori natijalarni qayd etishlari uchun nazorat sinovlari tashkil etildi.

Dastlabki bosqichda ommaviy razryadli bokschilarning texnik harakatlarini baholash maqsadida "Yakkakurashchi zarbalarini o'lchash uchun dasturli aparat majmuasi" dan foydalangan holda nazorat sinov meyorlari tashkil etildi. Takidlab o'tish lozimki sport maxoratining oshib borishi fundamental mashg'ulot bosqichlari davomida bosqichma-bosqich tayyorgarlik turlarini bosib o'tish oqibatida shakllanib boradi. Har bir sportchi barcha mashg'ulotlarni qoldirmay tizimli ravishda malakli murabbiylar bergan topshiriqlarni bajarib borsa albatta yuqori natijalarni qayd etishlari dar haqiqatdir.

Bokschilar jismoniy tayyorgarligi sport natijalarini yaxshilash va jarohatlarning oldini olish uchun asosiy omillardan biridir. Boks – yuqori jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiluvchi sport turi bo'lib, sportchi turli xil jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishi kerak. Mazkur tadqiqot jarayonimizda ommaviy razryadli bokschilar hamda yuqori malakali bokschilarning jismoniy tayyorgarlik holatlari o'zaro tahlil etilgan.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ommaviy razryadli bokschilarning jismoniy tayyorgarlik darajalari 8-40 sekund davomida maxsus qopga yuqori kuchlanishda va portlovchan kuch, sust kuch, tezkor kuchlanishlar bilan zarbalarni berganlik darajasiga qarab, funksional holatini aniqlash ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda baholab borildi. 1-jadvada qayd etilgan ko'rsatkichlarda dastlab II-razryadli bokschi Nurlijan Rahimbaevning natijalari aks topgan. Unga ko'ra sportchining portlovchan chidamlilik koefitsenti 0.97 ni tashkil etgan bo'lsa portlovchan chidamlilik indeksi esa 6.68 ga teng ekanligi aniqlandi. N.Rahimbaevning maxsus qopga bergan zarbalari davomida kreatinfosfat ishlash indeksi 193.85 ga teng bo'ldi. Mazkur harakatda tezkor chidamlilik koefitsenti 0.26 ni, tezkor chidamlilik indeksi esa 0.79 ga teng bo'ldi. Glikolitik chidamlilik indeksi N.Rahimbaevda 27.40 ga, integral ish kuchi indeksi esa 7.48 ga va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 221.25 ga teng bo'lgani aniqlandi.

Navbatdagi sportchimizning esa I sport razryadiga ega bo'lib uning qayd etgan natijalari quidagicha: M.Sotvoldiev 8-40 sekund muobaynida maxsus qopga zarba berishi oqibatida uning portlovchan chidamlilik koefitsenti 2.74 ga teng bo'lgan bo'lsa portlovchan chidamlilik indeksi esa 22.27 ga teng ekanligi aniqlandi. Sotivoldievning tezkor chidamlilik koefitsenti 0.85 ga, tezkor chidamlilik indeksi 2.43 ni tashkil qildi. Natijalarga ko'ra uning glikolitik chidamlilik indeksi 77.16 ga teng bo'lim mazkur nazorat sinovini yakunladi.

D.Bekbutaev 60 kg vazn toifasida sport ustaligiga nomzod. Uning qayd etgan ko'rsatkichlari portlovchan chidamlilik koefitsentida 3.10 ni, portlovchan chidamlilik indeksida 17.43 ni, kreatinfosfat ishlash indeksida 523.04 ni, tezkor chidamlilik koefitsentida 1.38 ni, tezkor chidamlilik indeksida 3.77 ni, glikolitik chidamlilik indeksida 111.41 ni, integral ish kuchi indeksida 21.21 ni va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 634.85 ga teng ekanligi aniqlandi (1-jadvalga qarang).

Sport ustaligiga nomzod bokschilarning keyingisi D.Samadov bo'lib (67 kg) mazkur sportchining natijalari portlovchan chidamlilik koefitsentida uning ko'rsatkichlari 0.97 ga, portlovchan chidamlilik indeksida esa 5.50 ni qayd etdi. D.Samadovning glikolitik chidamlilik indeksi 60.42 ga va integral ish kuchi indeksi 716 ga teng ekanligi aniqlandi.

Jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar yuzasidan tadqiq etilayotgan mazkur sportchilarning natijalari tahlil qilib borilmoqda va ularning organizmlaridagi funksional o'zgarishlarga ko'ra tayyorgarlik jarayonlarining qay darajada ekanligi aniqlab borilmoqda.

Jismoniy tayyorgarlik jarayonini aniqlash davomida sport ustaligiga nomzod G'.Azimjonov ko'rsatkichlari quidagilardan iborat: Portlovchan chidamlilik koefisenti 0.98 ni, portlovchan chidamlilik indeksi 5.14 ni, kreatinfosfat ishlash indeksi 128.59 ni tashkil etgani aniqlandi. 8-40 sekund davomida maxsus boks qopiga zarba berish jarayonida tezkor chidamlilik koefisenti 1.58 ni va tezkor chidamlilik indeksi 4.25 ga teng bo'ldi (1-jadvalga qarang).

Mazkur tadqiqotda sport ustasi J.Zohidovning qayd etgan natijalariga undagi portlovchan chidamlilik koefisenti 3.29 ga, portlovchan chidamlilik indeksi 17.93 ga shu o'rinda glikolitik chidamlilik indeksi 39.53 ga, integral ish kuchi indeksi 19.35ga hamda tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 577.38 ni tashkil etdi.

Sport ustasi L.To'lqinovning natijalarini ham yoritib o'tadigan bo'lsak undagi tezkor chidamlilik koefisenti 1.28 ni, tezkor chidamlilik indeksi esa 5.26 ni tashkil qilmoqda. Shuni ham tahlil qilib borishimiz lozimki sportchining glikolitik chidamlilik indeksi 260.55 ga va integral ish kuchi indeksi 30.17ga teng ekanligi aniqlandi.

1-jadvalda ko'rib turganimizdek ommaviy razryadli sportchilarning tayyorgarlik jarayoni ma'lum bir doirada tahlil qilish natijasida bir biriga yaqin razryadli sportchilarda aniqlangan ko'rsatkichlar nomutanosib ravishda natijadorlik ko'rsatkichlari qayd etilgani kuzatildi.

Barchamizga ma'lumki boks sport turi sportchilarni yuqori darajadagi jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiladi. Boksni muvaffaqiyatli egallash uchun quyidagi jismoniy tayyorgarlik jarayonlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

- Zarba berishda va harakatlanishda muvozanatni saqlash raqibdan ustun kelishning muhim elementidir. Boksning oyoq harakatlari va tana muvozanati yaxshi rivojlangan bo'lsa, uning jang taktikasini samarali bajarish imkoniyati oshadi.

- Boksning ruhiy barqarorligi va konsentratsiya qobiliyati muvaffaqiyat uchun zarurdir. Stressni boshqarish, motivatsiyani saqlash va jang davomida strategik fikrlash boksning ruhiy tayyorgarlik qismidir.

- Boksda kuch zarbalar samaradorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Muskul kuchini rivojlantirish bilan sportchi raqibga ko'proq ta'sir qiluvchi zarbalarni bera oladi. Maxsus mashqlar, masalan, og'irlik bilan ishlash, plyometrik mashg'ulotlar va dinamik kuchni rivojlantirish usullari kuchni oshirishda qo'llaniladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ommaviy razryadli sportchilar va yuqori malakali sportchilar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari hamda funksional imkoniyatlar darajasida sezilarli farqlar mavjudligi aniqlangan. Xususan, portlovchan chidamlilik koefitsienti va indeksi, shuningdek, tezkorlik va kreatinfosfat ishlash ko'rsatkichlari yuqori malakali sportchilarda ancha yuqori ekanligi qayd etilgan. Bu esa yuqori malakali sportchilar tayyorgarlik jarayonida qo'llaniladigan metodik yondashuvlarning samaradorligini aks ettiradi.

Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, ommaviy razryadli sportchilar jismoniy tayyorgarligi ularning sport formasiga kirish jarayonida yetarli darajada rivojlanmaydi. Xususan, bu sportchilarda portlovchan chidamlilik va tezkorlik kabi ko'rsatkichlarning pastligi tayyorgarlik jarayonida individual yondashuvning yetarlicha amalga oshirilmayotganini ko'rsatadi.

Masalan, tadqiqot davomida D. Bekbutaevning portlovchan chidamlilik koeffitsienti 3.10 ga, indeksi esa 17.43 ga teng bo'lgan bo'lsa, xalqaro toifadagi sportchi A. Xalakovda ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 1.15 va 10.32 ni tashkil qilgan. Shu bilan birga, A. Mo'ydinxo'jaevning tezkor chidamlilik koeffitsienti 0.83, indeksi esa 1.92 ekanligi qayd etilgan. Bu esa xalqaro toifadagi sportchilar funksional tayyorgarlik darajasi ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.01.2020 yildagi PF-5924-sonli "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. R.D.Xalmuxamedov - Boks (o'quv qo'llanma). Toshkent 2008. 207-209 b.
4. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, F.K.Turdiyev, S.S.Tajibaev – Boks nazariyasi va uslubiyati (darslik) – Toshkent 2016. 272-273, 294-302 b.
5. S.S.Tajibaev, R.N.Abduhamidov, F.F.Nadjimov - Boks bo'yicha ta'lim muassasalarida sport to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan o'quv dasturi va metodik tavsiyalar. Toshkent 2017. 168-195 b.
6. M.M.Ibragimov - Bokschi'larni bo'lajak musobaqalarga umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlar. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 11) 132-134 b.
7. R.Majidov – Bokschi'ning irodaviy sifatlarini rivojlanganlik darajasini aniqlash (Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 may / 2024 yil / 39 –son) 103-105 b.
8. Хожиев, Ш. . (2023). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5 Part 2), 70–72. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejti/article/view/15259>
9. Tajibaev, S., Hojiyev S. (2023). ХОККЕЙЧИНИНГ АСОСИЙ ТУРИШ HOLATI TEXNIK HARAKATLARI BIOMEХАНИК ТАHLILI KO'RSATKICHLARI. Scientific Bulletin of Namangan State University, 819-827.